

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327561>

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Еникеев Салават Касымович

*учитель русского языка и литературы средней школы 1
Кызылтепинского района Навоийской области*

Аннотация: *В статье рассматриваются проблемы использования мультимедийных технологий в преподавании школьных предметов, в частности русского языка и литературы. Проведен анализ существующих обучающих программных средств по русскому языку и литературе и эффективность их использования в школьном образовании.*

Ключевые слова: *мультимедиа технологии; программные средства; русский язык; литература.*

Современный мир диктует современные требования. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Следовательно, современный учитель, сохранив богатейший опыт российской и советской школы, должен искать новые формы и методы обучения, активно сочетать их с новыми педагогическими технологиями с целью повышения качества образования и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Использование информационных технологий в современной школе в условиях всеобщей информатизации является важной и неотъемлемой частью образовательного процесса. Интересы школьников меняются вслед за общественным прогрессом и уже на уроке не могут быть удовлетворены только материалом традиционного учебника и словом учителя. Следовательно, на сегодняшний день возросла потребность в педагогах, которые бы владели

информационными технологиями на должном уровне. Школы активно внедряют ИТ в обучение школьников, но можно выделить следующие проблемы, которые возникают в процессе преподавания: компьютерная неграмотность учителей и отсутствие системности в применении ИТ из-за неоснащенности классов компьютерным оборудованием или нехватки компьютерных классов. Организация аудиторных занятий с применением современных компьютерных средств дает возможность более эффективно использовать учебные занятия. В ходе урока учениками может создаваться интерактивная наглядная учебно-игровая среда, что производит положительный эффект в восприятии предметов «Русский язык» и «Литература» школьниками. Применение ИТ в преподавании русского языка и литературы способствует более эффективной организации работы преподавателя. Основное преимущество ИТ заключается в том, что данные технологии позволяют разнообразить формы работы и деятельность учеников, активизировать познавательную деятельность учащихся, повышает творческий потенциал личности. Процесс обучения с использованием ИТ становится продуктивнее: повышается темп урока и качество обучения, увеличивается доля самостоятельной работы учащихся, также позволяет активизировать заинтересованность и потребность знаний у учащихся. Технические возможности кабинета русского языка и литературы подразумевают наличие интерактивной доски, компьютера, проектора, программно – методического комплекса по русскому языку и литературе, выход в сеть Интернет. Использование этих программно-аппаратных комплексов в обучении школьников представляют преподавателю неограниченные возможности по «погружению» ученика в мир литературы, позволяют воочию услышать голоса великих писателей и поэтов. Посмотреть театрализованные постановки известнейших театральных трупп.

Информационные технологии используются на всех этапах обучения:

- * во вступительном слове преподавателя;
- * на этапе объяснения учебной информации;
- * на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером;
- * на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений);
- * на этапе промежуточного и итогового контроля, самоконтроля достигнутых результатов обучения;

* на этапе коррекции самого процесса обучения и его результатов путем совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, систематизации и др.;

* во внеурочное время при подготовке домашних заданий, выступлений на уроках и научно-практических конференциях, при подготовке к внеклассным мероприятиям;

* при подготовке к ЕГЭ.

На уроках русского языка и литературы можно использовать различные обучающие программы, электронные учебники, тестовые задания, электронные словари, аудиокниги, видеофильмы, а также компьютерные обучающие программы: «Уроки Кирилла и Мефодия», «1С: Репетитор». «Библиотека электронных наглядных пособий», «Фраза», «Школьный наставник. Компьютерное обучение». Программные продукты серии «Уроки Кирилла и Мефодия» разработаны в соответствии с государственным стандартом образования РФ. Электронные пособия школы «Кирилл и Мефодий» широко используются для школьного обучения. Основной частью являются интерактивные уроки литературы различных классов, как среднего, так и старшего звена. Также в этих пособиях представлены справочники по теории литературы и энциклопедические статьи. «Уроки литературы Кирилла и Мефодия» рекомендуется использовать на уроке для объяснения, закрепления материала, для дополнительной работы, для индивидуального самостоятельного использования (учителем и учениками) во внеурочной деятельности по литературе. Программный продукт включает уникальную электронную библиотеку текстов «Хрестоматия по русской литературе», которая содержит все ключевые произведения школьной программы с 5 по 11 класс, биографии и фотографии писателей. Благодаря интерактивному содержанию здесь возможно работать с одним или несколькими произведениями одновременно, создавать закладки, обращаться к культурно-историческим комментариям. Достоинством программ этой серии является удобный интерфейс (навигация, дизайн, цифровое оформление, легкость в обращении). Также программа предоставляет набор уроков по курсу, состоящих из рисунков, фотографий и трехмерных моделей, интерактивные тренажеры, видеофрагменты, звуковые фрагменты, тесты и проверочные задания, экзамен по курсу, тестирование по темам и урокам, дневник успеваемости и энциклопедические статьи. Для преподавания русского языка программы включают уроки по разным темам школьного курса.

Также хотелось бы рассмотреть программу «Фраза» — обучающий тренажер на правила русской орфографии и пунктуации. Программа предназначена для повышения грамотности письма, повторения и закрепления знаний правил русского языка. «Фраза» успешно используется во многих российских школах и имеет сертификат Министерства образования и науки РФ. Программа имеет уникальный алгоритм обработки ошибки ученика (мгновенная реакция программы на каждую ошибку и предоставление контекстной информации для самостоятельно принятия правильного решения, возможность выполнять задания в уникальном темпе), а также наличие подробного протокола работы (с указанием, сколько ошибок и на какое правило сделано). Программный продукт «Фраза» позволяет обнаружить и быстро восполнить пробелы в знаниях, значительно повысить грамотность учащихся. Современный преподаватель русского языка и литературы должен уметь работать с новыми средствами обучения для повышения качества образования. При этом стоит заметить, что информационные технологии не заменяют классических педагогических технологий. Информационные технологии призваны помочь преподавателю в распределении своих трудовых затрат, более эффективно использовать свое время и сосредоточиться на индивидуальной и творческой работе с учащимися. Таким образом, применение информационных технологий в преподавании русского языка и литературы направлено на повышение эффективности существующих педагогических технологий за счет увеличения доли творческих заданий, исследовательских видов работы, возможности использовать глобальную информационную сеть Интернет при поведении занятий и факультативов. Средства информационных технологий являются эффективным средством повышения качества обучения и привития учащимся желания получать новые знания, создают условия для построения индивидуальных образовательных траекторий школьников.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Дудко Т.А., Дудко А.В. Применение патентного поиска для повышения эффективности научных исследовательских работ/ Дудко Т.А., Дудко А.В.// Интеллект. Инновации. Инвестиции. Оренбургский государственный институт менеджмента. — 2012. — № 5-1 (22). — С. 107—110. — ISBN 2077-7175.

2. Дудко А.В. Воспитание патриотизма у студентов военных высших учебных заведений / Дудко А.В. — диссертация: Оренбург, 2002. — 198 с.

3. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
<http://www.rubricon.com/> — сайт энциклопедических электронных словарей.